

ISSN 2321-4627

15/- روپے

اکتوبر 2022ء

ماہنامہ
زبان
قومی
حیدرآباد
تنگلانہ ریاستی اردو اکیڈمی کا علمی، ادبی، لسانی، فنی و سہ ماہی جریدہ

QAUMI ZABAN Monthly, Hyderabad

خصوصی شمارہ

اُردو کے غیر مسلم ادبا و شعراء

قرینہ

ہم کلامی
اپنی بات

4 شاہ نواز قاسم آئی پی ایس ڈائریکٹر اسکرپٹری
5 محمد خواجہ مجیب الدین صدر تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

مضامین

6	پروفیسر مجید بیدار	اردو نظم نگاری کے روشن مینار۔ تلوک چند محروم
10	پروفیسر مجیب ضیاء	دکن کے تین اردو تین مہاراجہ کشن پرشاد شاہ مکشی دیوی راج اور ڈاکٹر شیلارا ج
13	پروفیسر سید فضل اللہ کرم	پروفیسر گیان چند جین: سچا محقق، کھرا نقاد اور ایک معصوم استاد
17	ڈاکٹر ناظم علی	کرشن چندری علمی ادبی خدمات
20	ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی	پنڈت رتن ناتھ سرشار
24	پروفیسر محمد نسیم الدین فریس	پنڈت راگھو بندر راؤ پنڈت عالم پوری
29	ڈاکٹر رؤف خیر	گوپال سنگھ۔ ذات و صفات
32	ڈاکٹر جعفر جری	پنڈت دیپ سنگھ کرم
36	ڈاکٹر محمد ابراہیم الباقی	کتبہ لال پور
40	کرم نیاز	مہاراجہ سرکشن پرشاد شاہ
43	پروفیسر مشتاق احمد آئی ٹیل	محب اردو، جدید تعلیم اور حب الوطنی کا حامی کثیر جہتی شاعر: پبلیکسٹ
46	ڈاکٹر سید وحی اللہ بختیاری عمری	اردو کی ایک گراں مایہ شخصیت: نگر تو نسوی
49	ڈاکٹر محمد عبدالعزیز تھیل	راجہ نرسنگ راج عالی آصف جاہی مہدکاشیریں زبان شاعر
53	ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز	اردو صحافت اور غیر مسلم صحافی
55	حافظ ڈاکٹر صابر پاشا شاہ قادی	غیر مسلم شعراء کی نعت گوئی
59	ڈاکٹر امینہ حسین	بچی نارائن ششقی کی شاعری میں اسلامی نظریات
63	ڈاکٹر حکیم رئیس قاطہ	اردو کے بلند مہش غیر مسلم تہذیب اور: ڈاکٹر کے۔ مہنا منظر
66	ڈاکٹر نثار طاہر	اردو کے ممتاز نگار: پنڈت سدرشن
69	ڈاکٹر محمد انور الدین	پریم چند کا تحارف و تصانیف سین کے پس منظر میں
72	سار علی سیدانی	شقی ذیل شوری صحافی و ادبی خدمات
75	ڈاکٹر عائشہ بیگم	پنڈت دامودر شاہ کرڈ کی نعتیہ شاعری
77	ڈاکٹر سید حسین	پنڈت مدن موہن دتاتریہ کی شاعری کا شعری انحصار
81	ڈاکٹر نجم النساء ناز	پدم بھوشن پروفیسر گوپلی چند نارنگ
83	تہسیم جوہر	ایڈیٹر بھگورین موہن۔ فن اور شخصیت
85	ظہیر دانش عمری	فراق گورکھپوری
88	محمد محبوب	پنڈت جین ناتھ آزاد کی اردو خدمات ایک جائزہ
91	ظہیر احمد گانی	اردو کا مخلص ادیب۔۔۔ کالی داس گپتا رخصا
93	سائل مدثر	اکیسویں صدی کے چند غیر مسلم ناول نگار
95	یوسف شاہی	اردو صحافت میں گرہن چندن کی خدمات
98	نیہا نو رین نور	راجہ گروہاری پرشاد باقی بحیثیت شاعر
101	رمیش سلطان پوری	مالک رام بحیثیت محقق۔ ایک جائزہ
103	سبزار سکندر سہد	جو گیندر پال کی افسانوی کائنات
106	عارف حسین ڈار	نندیشور کرم کی افسانہ نگاری
109	گھنارا خاتون	ادیشا کا غیر مسلم شاعر: گوتم ستر آتھم
112	اسلام روز	اردو ناول کے غیر مسلم نقاد

یورپی ادبا

گارسیں دتاسی
ڈاکٹر جان گل کرسٹ کی علمی خدمات

116 ڈاکٹر احتشام الدین خرم
120 سعید الدین فرخ

QAUMI ZABAN Monthly, Hyderabad.

جلد : 07 شماره : 10 اکتوبر 2022ء

زیر نگرانی
محمد خواجہ مجیب الدین
صدر تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی
ایڈیٹر
شاہ نواز قاسم آئی پی ایس
ڈائریکٹر اسکرپٹری تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

ناشر و طابع

تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی
چوتھی منزل، جے ہاؤس، ناپلی
ہیدرآباد۔ 500 001 (تلنگانہ)

مقام اشاعت : تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

ترتیب و تزئین : محمد ارشد مین زبیری

کمپوزنگ و ڈیزائننگ : محمد اعظم علی

قیمت -/15 روپے سالانہ -/150 روپے

Total Pages : 124

قومی زبان کی خریداری کے لیے چیک ڈرافٹ یا سی آر ڈر
بنام ڈائریکٹر اسکرپٹری تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی روانہ کریں اور
وضاحت طلب امور کے لیے وہیں رابطہ فرمائیں۔
”قومی زبان“ میں شائع شدہ مضامین میں اظہار کردہ خیالات سے
ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔

Printed by Shah Nawaz Qasim and published by
Shah Nawaz Qasim on behalf of Telangana State Urdu Academy
Minorities Welfare Dept., Government of Telangana.
Printed at M/s. Taha Enterprises, Printing and
Packaging, 11-6-833, Red Hills, Lakdi ka Pul,
Hyderabad-500004, T.S..

Published at 4th Floor, Haj House, Nampally,
Hyderabad-500 001 Telangana State.
Ph: No. 040-23237810 Fax: 040-66362931
Email: qaumizaban.tsua2015@gmail.com
website : urduacademyts.com

محبت اردو، جدید تعلیم اور حب الوطنی کا حامی کثیر جہتی شاعر: چکبست

اردو زبان کسی خاص مذہب یا جغرافیائی خطے میں متعین نہ تھی اور نہ ہے۔ یہ ہمارے ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ بولی اور سمجھی جاتی ہے اس کی بولیاں مختلف ہیں اور انداز بیان جدا جدا۔ اس کے لکھنے پڑھنے اور بولنے والوں میں اکثریت تو مسلمانوں کی رہی ہے لیکن اس کو سبھی اقوام نے اپنایا، خوب سنوارا اور اس کی خدمت کی ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس زبان کو اپنے لکھنے اور پڑھنے میں استعمال کیا ہے بلکہ اس کے استعمال سے اپنی کیونٹی اور اپنے سماج کے اندر تعلیمی، سماجی، بیداری اور حب الوطنی کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ ایسے ہی ایک عظیم شاعر چکبست بھی ہیں جو ایک کشمیری پنڈت اور پیشے سے وکیل ہونے کے باوجود اردو کی خدمت کرتے رہے گو کہ زندگی نے ان کا ساتھ بہت کم دیا۔ اس مضمون میں ان کی سوانح، سماجی خدمات، لڑکیوں کی تربیت، عورتوں کے حقوق، تعلیم کے متعلق ان کا نظریات، زندگی کا فلسفہ وغیرہ جیسے اہم نکات پر بحث کی گئی ہے۔ اسی لئے مقبول عام "اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی بیٹی" نظم میں اقبال اشہر نے ان کے بارے میں کیا خوب کہا ہے،

ہے "ذوق" کی عظمت کہ دیئے مجھ کو سہارے
"چکبست" کی الفت نے میرے خواب سنوارے
'افانی'' نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے

چکبست کی سوانح: برج نرائن چکبست (1882-1926)، ایک کشمیری برہمن تھے، فیض آباد میں پیدا ہوئے لیکن اپنی زندگی کے اوائل میں لکھنؤ ہجرت کر گئے، وہاں کشمیری محلہ میں رہنے لگے۔ انکی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ایک مولوی سے اردو اور فارسی میں ہوئی، اور بڑے ہو کر انہوں نے ان زبانوں کے کلاسیکی ادب سے بھی واقفیت حاصل کی۔ جہاں تک ان کی رسمی تعلیم کا تعلق ہے، انہوں نے 1900 میں میٹرک، 1902 میں ایف۔ اے، 1905 میں بیچلر آف آرٹس، اور 1907 میں بیچلر آف لاک ڈگریاں حاصل کیں۔

چکبست اپنے وقت کے سماجی و سیاسی حالات سے بخوبی آگاہ تھے، انہوں نے کشمیری بیگ میٹرا ایسوسی ایشن کی تشکیل، بہادر لائبریری کے قیام، ہوم رول پر اپنے خیالات کے اظہار کے ذریعے اس وقت کے ضروریات پر کام کیا۔ بحیثیت وکیل انہوں نے لکھنؤ بار میں شمولیت اختیار کی اور اس کے سب سے ممتاز ممبر کے طور پر ابھرے۔ ایک شاعر اور شدید سماجی و سیاسی شعور کے حامل فرد کی حیثیت سے ان کا کیریئر ان کی قبل از وقت موت کے ساتھ منقطع ہو گیا۔ چکبست کا احترام کیا جاتا ہے اور ایک قابل ذکر شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ چکبست جنہوں نے اپنی ثقافتی شناخت کو فخر کے ساتھ برقرار رکھا وہ واقعی ایک سیکولر شخص تھے، تمام برادر یوں اور عقائد کا یکساں طور پر احترام کرتے تھے، اور حالات حاضرہ پر بھی ان کی خاصی پکڑ تھی۔ انہوں نے جس قسم کی شاعری لکھی، وہ قوم پرستی کے لحاظ سے بہتر تھی۔ جہاں وہ مرزا غالب، میر انیس اور حیدر علی آتش سے بحیثیت شاعر متاثر تھے، انہوں نے گاندھی جی، اپنی مینسٹ، گوکھلے، رانا ڈے اور اس طرح کے دیگر لوگوں کے سیاسی اور سماجی خیالات سے بھی استفادہ کیا۔ انہوں نے اپنے شعری کیریئر کا آغاز 1894 میں ایک نظم سے کیا۔ انہوں نے نظمیں، مثنوی، ایک ڈرامہ اور تقریباً 50 غزلیں لکھیں۔ ان کا لکھا گیا رامائن کا ایک منظر میر انیس کے مرثیہ کی شدت سے یاد دلاتا ہے۔ ان کو اپنے آبائی وطن سے بے انتہا محبت تھی جس کی جھلک ان کے کشمیر پر لکھے اس شعر سے جھلکتی ہے:

ذڑہ ذڑہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز
راہ میں پتھر کے ٹکڑوں نے دیا پینے کو پانی مجھے

صبح وطن، ان کی نظموں کا مجموعہ، جوان کی وفات کے بعد 1926 میں شائع ہوا، اسے پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے حب الوطنی، قوم پرستی، مذہبی، اصلاحی اور سیاسی موضوعات پر نظمیں لکھی ہیں۔ نثر اور شاعری میں ان کا کام سادگی اور بے ساختہ دونوں کے ذریعہ نشان زد ہیں جو قارئین کو فوری طور پر اپیل کرتے ہیں۔ ان کی تصنیفات یعنی شاعری اور ادبی تخلیقات کو انہوں نے مختلف مقامات اور کشمیر درپن جیسے رسالہ میں شائع

کروایا۔ کلیات چکبست اور مضامین چکبست شاعری اور نثر میں چکبست کے کاموں کا مکمل مجموعہ ہے جو شاعری کا صد سالہ پیدائش پر بعد از مرگ شائع ہوا تھا، جسے کالیداس گپتا 'رضا' نے 1983 کے دوران مرتب کیا تھا۔

چکبست کی میراث: فروری 1926 میں وہ رائے بریلی کے ریلوے سٹیشن پر گر گئے اور 44 سال کی عمر میں فالج کا شکار ہو کر انتقال کر گئے۔ چکبست کی قبل از وقت موت اردو کے لیے بہت بڑا نقصان تھی لیکن وہ جو کچھ چھوڑ گئے وہ مثالی ہے اور اردو ادب کے جواہر میں شمار ہوتا ہے۔ اسی پس منظر میں ذکر ہے 2015 کی فلم مسان کا جو شروع ہوتی ہے تو اس میں بشیر بدر، اکبر الہ آبادی، مرزا غالب اور دشینت کمار کے کام کے ساتھ چکبست کی شاعری اور شاعری کی مختلف مثالیں شامل کی گئی ہیں۔ ان کو شعوری خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، فلم کے گیت کار ورون گروور نے وضاحت کی کہ شالو (شوہنیا ترپانھی کے کردار) کو ایک ایسے شخص کے طور پر دکھانا چاہتے ہیں جس کا شوق ہندی (اردو) شاعری اور شاعری پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہزار سالہ لڑکا جنہی تہذیب کا مشرک ورثہ ہے اور شمالی ہندوستان کے نوجوان، خصوصی طور پر جب وہ محبت میں ہوں، تو شاعری کرتے ہیں جس پہلو کو ہندی (اردو) فلموں میں کم ہی دکھایا جاتا ہے۔

اردو کا مذہبی روایات پیش کرنے میں استعمال: بیسویں صدی میں، برج نارائن چکبست نے بھگوان رام کی کہانی کا اپنا اردو ورژن بنایا۔ انہوں نے ہندومت کو اردو کے اعلیٰ ادب کے محاوروں کے ذریعے ایک ایسے وقت میں بیان کرنے کو منتخب کیا جب زبان اور مذہب نے اپنے زمانے کی ہندو اور مسلم برادر یوں کو الگ کر دیا تھا، جو کہ تاریخی اور ثقافتی مثال ہے۔ چکبست نے بھگوان رام کی کہانی کو تین نظموں میں پیش کیا: رامائن کا ایک منظر، ماں کا جواب اور بنواس ہونے پر ایو دھیا نگری کا حال۔ پہلی نظم میں، رام اپنی ماں کو جنگل جانے کے لیے بادشاہت چھوڑنے کے اپنے فیصلے سے واقف کرتے ہیں، ماں کے اعتراض پر وہ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں۔ دوسری نظم میں ماں جواب دیتی ہے اور اس میں بحث کا اختتام ہوتا ہے۔ اگرچہ دوسری نظم وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہلی ختم ہوتی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک خود مختار کائی کے طور پر نظر آتی ہے۔ پہلی دو نظموں میں اور بیٹے کے درمیان مکالمے پر مشتمل ہیں، لیکن تیسرے میں، ایک ماہر نثر نے سینا اور ایو دھیا کے جذبات کو جلا وطنی کا وقت قریب آنے پر دکھایا ہے۔ پہلی نظم کے کچھ اقتباسات درج ہیں جس سے جہاں ان کے زبان، انداز بیان کا پتہ چلتا ہے، وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اردو کسی خاص مذہب کے مضامین تک محدود نہیں رہی۔

رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام
راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام
منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام
دامن سے اٹک پوچھ کے دل سے کیا کلام
اظہار بیکسی سے ستم ہوگا اور بھی
دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی

سامی خدمات: لکھنؤ میں اپنے کشمیری محلہ کے نوجوان بچوں کے لئے انہوں نے ایک لائبریری (اردو کتب خانہ) قائم کی جس میں نادر اردو، فارسی اور کشمیری مخطوطات جمع کئے اور ان کے مطالعے کے لئے بچوں کی رہنمائی اور مشاورت کرتے رہے۔ جب سماج کے کچھ افراد جیسے موبن لال کشمیری اور بشن لال نارائن ڈار (جو یورپ سے لوٹے تھے) اپنے روایت سے منحرف ہوتے نظر آئے اور کشمیری پنڈت سماج نے ان کو خارج کیا تو انہوں نے سماجی ضرورت اور مطلقیت کے لئے مضامین و نظمیں لکھیں۔ ان افراد کے تناظر میں وہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں:

سیر یورپ سے یہ اخلاق و ادب سیکھا ہے
ناچنا سیکھا ہے اور لہو و لعب سیکھا ہے

"مرسلہ کشمیر" نامی رسالہ سے جڑے اور اپنی تصانیف سے کشمیری پنڈت کمیونٹی میں سماجی بیداری کی مہم چلائی۔ اپنے گھر کے پڑوس کے کھلے

میدان میں وہ کل ہند مشاعروں کا انعقاد کرتے تھے، جہاں نہ صرف سماجی میل جول ہوتا بلکہ یہاں سے ان کے انقلابی خیالات بھی نوجوان نسل تک پہنچتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کی آنے والی نسلوں کے لئے جو درد رکھا تھا، وہ اخلاقی تعلیم کی اہمیت پر مبنی تھا، اس کو مندرجہ ذیل شعر کے ذریعے سمجھا جاسکتا ہے:

ادب تعلیم کا جوہر ہے زیور ہے جوانی کا
وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاد کرتے ہیں

جس طرح تعلیم زندگی جینے کے لئے اہمیت رکھتی ہے، یہاں پر شاعر ادب کو تعلیم پر بھی فوقیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادب تعلیم کا جوہر ہے اور ادب ہر نوجوان کے لئے زیور کی مانند ہے، اور آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا شاگرد (یعنی باادب شاگرد) وہی ہے جو اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے۔ لڑکیوں کو نصیحت: لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ان کے نزدیک اہمیت کی حامل تھی۔ 1917 میں انہوں نے اپنی برادری کی لڑکیوں کے لئے ایک ناصحانہ نظم "پھول مالا" کے عنوان سے کہی۔ اس کے کئی اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں جہاں اپنی لڑکیوں کا خیال تھا وہیں وہ نام نہاد ترقی اور مغربی تہذیب کی نقل کے معاملات پر کیا خیالات رکھتے تھے۔

نقل یورپ کی مناسب ہے مگر یاد رہے
خاک میں غیرت قومی نہ ملانا ہرگز
رنگ و روغن تمہیں یورپ کا مبارک لیکن
قوم کا نقش نہ چہرے سے مٹانا ہرگز
پونجے کے لئے مندر ہے جو آزادی کا
اس کو تفریح کا مرکز نہ بنانا ہرگز

ادبی تخلیقات: ان کی ادبی تخلیقات میں متوازن خود سپردگی، وطنی شاعری کی مقدار، باہوش تحریک، فلسفہ زیت، منظم جوش، فلسفہ لاعلیت اور اخلاقیات، کلاسیکی روایت، جذبات کے مرقعے، مگر کا نہ شاعری، تخیلاتی شاعری، سلسلہ ہائے تمثال، نثر نگاری، بکھنوی طرز، عدالتی بحث کا ڈھنگ، ڈرامہ جیسے مختلف پہلو دیکھنے میں ملتے ہیں۔

اختتام: چکبست کو حب الوطنی اور فرقہ وارانہ اتحاد کا شاعر مانا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات میں ان کی حب الوطنی کو اس لیے بھی ناکافی سمجھا جاتا ہے کہ وہ لبرل اور نرم دلی کا شکار تھی۔ آج کے دور سے اُس گزریے دور کے ہندوستانی حالات و ضروریات کا موازنہ کرنا اور ان کی حب الوطنی پر سوال کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ چکبست نے جہاں زبان و ادب کی خدمت کی وہیں اُس دور کے حالات کے مطابق اپنے تصانیف میں انہوں نے مہمان گاندھی اور اُس دور کے دوسرے لیڈران کے خیالات سے بھی استفادہ کیا تھا، جو قابل تعریف امر ہے۔ اس مضمون میں سیاسی بحث، مذہب سے کنارہ کشی کی گئی ہے، جبکہ چکبست کے علمی، سماجی اور وطن کے تین خدمات کو انکی تصانیف اور افعال کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ وہ ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی ایک اہم مثال تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو صف اول کے شعراء و ادباء میں گنا جاتا ہے۔ اگر وقت نے ان کا ساتھ دیا ہوتا اور زیادہ عمر پاتے تو شاید وہ اردو ادب کی مزید خدمت کر سکتے تھے۔ ان کی کم عمری میں موت اردو دنیا کے لئے ایک ناٹلائی نقصان ہے، جس کی بھری پائی ممکن نہیں۔

☆☆☆

پروفیسر مشتاق احمد آئی پیٹیل
پروفیسر آف ایجوکیشن،

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، پٹی باؤلی، حیدرآباد۔ 500 032

موبائل: 9440029488

تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی